

EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO (200 A.C./200 D.C. - 800/900 D.C.) EN LOS VALLES DE BARRANCA

Łukasz Majchrzak[1]

 <https://orcid.org/0000-0001-9168-1427>

1. Introducción

El Norte Chico peruano es una zona famosa por los vestigios de la arquitectura monumental temprana ubicada entre ca. 2700 y 1500 a.C., como también casi desconocida arqueológicamente en cuanto a los periodos posteriores. Esta situación se debe, sin duda, al carácter espectacular de los sitios con pirámides del periodo Precerámico Tardío (3000-1800 a.C.) y Periodo Inicial (1800-1200 a.C.), que resaltan frente al estado de conservación de los centenares de sitios que claramente presentan una ocupación posterior.

Además, de los escasos reportes o comentarios de los arqueólogos que se dedican al estudio del periodo Precerámico Tardío y Periodo Inicial se puede concluir en que aún en los sitios con arquitectura temprana también se ha detectado ocupación de periodos tardíos. En varios casos se han registrado estructuras domésticas, ceremoniales o funerarias con materiales tentativamente asociados a periodos como Horizonte Medio e Intermedio Tardío. Lamentablemente, todos esos registros carecen de cualquiera publicación propia, que incluiría la presentación de cerámica diagnóstica, patrones de asentamiento y fechados radiocarbónicos.

A partir de estos registros en el siglo XX plantearon que el territorio los valles de Barranca, que abarca los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe (Guillén en este volumen), durante la época prehispánica fue una "zona fronteriza" entre culturas famosas de la Costa Central y Costa Norte.

Sin embargo, el único estilo cerámico propuesto para este territorio, el famoso estilo Pativilca (Carrión, 1959), incluye una multitud de estilos locales caracterizados por tecnología de producción, decoración e iconografía que tienen claras diferencias entre sí. Así, la visión de los valles de Barranca como zona fronteriza más bien parece ser un discurso vacío sin datos que lo sustenten.

En este contexto toma importancia la discusión sobre una de las épocas más desconocidas de este territorio que es el Periodo Intermedio Temprano. El discurso tradicional normalmente ignora este periodo en los valles de Barranca o simplemente ha quedado opacado por la presencia de sitios llamativos provenientes de los periodos anteriores o más tardíos. Entonces, en este artículo se presenta una revisión de la reducida información que es accesible en cuanto a la situación cultural en este territorio entre el ocaso de las tradiciones formativas y la aparición de los estilos de Horizonte Medio.

2. Periodo Intermedio Temprano en los valles de Barranca: indicadores y sitios arqueológicos

En Barranca, hasta el momento no se ha identificado ningún estilo semejante a los estilos "clásicos" como Lima, Moche o Recuay, así como tampoco se ha reconocido un patrón arquitectónico claro y solo contamos con una breve mención de tres fechados radiocarbónicos para el sitio Punta y Suela (valle de Pativilca), los cuales carecen de información detallada sobre los contextos de las muestras (Ruiz et. al. 2007: 61).

[1] Magíster en Arqueología Forense. Universidad Jagiellonica, Cracovia, Polonia. Correo: archeoluk@gmail.com

Fig. 1. Valles de Barranca con algunos sitios mencionados en el texto. Fuente: Elaborado a partir de imagen de Google Earth.

Esto plantea un problema relevante en el entendimiento de los cambios culturales para este periodo. Así, entre el último fechado del periodo Horizonte Temprano, reportada del cementerio Quebrada Chupacigarro (valle de Supe) ca. 400 – 200 a.C. (Pezo-Lanfranco et al., 2020), y el primero del periodo Horizonte Medio/Intermedio Tardío, reportado de Chimu Capac (valle de Supe) ca. 963 – 1213 d.C. (Oakland, 2020), transcurrieron más de mil años. En tal situación, es difícil y problemática la identificación de los sitios del periodo Intermedio Temprano en este territorio.

3. Valle de Fortaleza

En el valle de Fortaleza Manuel Perales (2007) identificó alrededor de 74 sitios arqueológicos con posible ocupación de este periodo, identificando en 62 de estos fragmentos del estilo blanco sobre rojo y negro sobre rojo. Perales en su sumario también describió brevemente esa cerámica, como decorada con “bandas horizontales y dispuestas en zig-zags y ondas de color blanco a crema” (Perales, 2007: 288). En cuanto al patrón arquitectónico todavía queda por definirlo. Este autor también ubicó cerámica del estilo indicado en sitios donde la arquitectura monumental presenta características del periodo Horizonte Temprano, pero también del Horizonte Medio.

En muchos casos el estilo blanco sobre rojo estuvo acompañado por cerámica de las fases finales del Horizonte Temprano (decoración incisa, líneas bruñidas) como también vasijas ejecutadas en moldes, del estilo Pativilca.

Un ejemplo de esto se puede registrar en Cerro Lampay donde fueron ubicados montículos precerámicos, descritos por Rafael Vega-Centeno (2005), como también montículos de adobes paralelepípedos de una cronología más tardía, además de un cementerio (Vega-Centeno et al., 2006). Perales (2007) registró este sitio como PV38-251 e indicó presenta una ocupación desde el Precerámico Tardío hasta el Intermedio Tardío. Una situación similar se registró en el sitio PV38-273 (al norte de la quebrada Cerro Blanco), donde Perales (2007) en el primer sector observó cuatro montículos de piedra unida con argamasa y posibles plazas hundidas, en el segundo ubicó montículos de adobes paralelepípedos, en el tercero estructuras de tapia, y finalmente también un cementerio.

Contamos entonces con varios patrones arquitectónicos; no obstante no podemos definir cuál de ellos (excluyendo los edificios con claros rasgos precerámicos) representan al Periodo Intermedio Temprano (si es que existe).

En este valle Bazán (2012) también reportó, aunque de forma limitada, un contexto funerario con tres individuos posiblemente sacrificados en Huaricanga, al pie de un montículo del Precerámico Tardío. Los tres entierros descritos corresponden a cuerpos en posición extendida.

En el caso del Individuo 7 (un hombre adulto), estaba en posición decúbito lateral izquierda, con algunos elementos asociados: hojas de paca, material malacológico, restos de textiles y un tiesto de cerámica de pasta roja, colocado sobre sus costillas. La matriz del entierro fue delineada por piedras de varios tamaños. Debajo fue colocado el Individuo 9, una mujer en posición decúbito dorsal, con un tiesto de estilo blanco sobre rojo en sus costillas. Este individuo carecía del cráneo y clavículas, debido a una extracción postmortem, y su cuerpo estaba envuelto con restos de un textil pintado en rombos con punto adentro. El Individuo 8, un recién nacido, se ubicaba en una matriz cerca de los individuos 8 y 9, en la posición decúbito ventral, envuelto con un textil a modo de fardo, con hojas de paca adentro. Según Bazán, todos los individuos presentaban lesiones perimortem, posiblemente sacrificados.

4. Valle de Pativilca

Para el valle de Pativilca, a partir del análisis de fragmentos de cerámica recuperado en superficie por el Proyecto Arqueológico Norte Chico (PANC) en este valle, Rebecca Bria (2004) indicó que el “estilo blanco sobre rojo” es propio de este periodo[2] e identificó variantes de este estilo en algunos sitios del valle de Pativilca con arquitectura temprana (Upaca, Cerro Campana, Punta y Suela, entre otros) y en un cementerio. Además, registró un solo tiesto con pintura negativa del estilo Gallinazo. Sin embargo, la muestra recuperada corresponde solo a veintidós tiestos asociados a la primera mitad de este periodo (referida como Epiformal por otros autores, Kaulicke, 2010) y a la segunda mitad del mismo (Bria, 2004). La prospección arqueológica realizada por Manuel Perales en el valle de Pativilca le permitió identificar siete sitios con un posible componente de este periodo.

En la mayoría, son terrazas ubicadas en las laderas de los cerros elaboradas con piedra canteada, con restos de estructuras de planta rectangular e irregular de tamaño pequeño o medio, construidas de piedra canteada o adobe (Perales, 2007).

En uno de los sectores de Punta y Suela el PANC (Ruiz et al., 2007: 61) identificaron entierros, de los cuales obtuvieron muestras con datación entre 560 y 750 d.C.; sin embargo, no presentaron las descripciones de esos entierros (indicando solo que estaban disturbados, que contenían esteras y quedaron in situ), ni medidas exactas (tampoco fueron incluidas en su lista de los fechados para este sitio). Los entierros fueron ubicados en el sector D, donde el equipo del PANC encontró evidencias de un asentamiento del Horizonte Temprano y también un entierro de este periodo (Ruiz et al., 2007: 47, 53 – 57). Posiblemente corresponde al sitio PV 39 – 12, ubicado sobre ladera de una estribación donde Perales registró restos de bases de muros de piedra canteada y además un muro grande de piedra (Perales 2006: 31).

5. Valle de Supe

En el valle de Supe la situación no es tan distinta. Ninguno de los fechados presentados por la Zona Arqueológica Caral (ZAC) (Shady et al., 2001, Shady, 2006a) es posterior al Horizonte Temprano. En su informe de prospección Williams y Merino (2006[1979]) no distinguieron a este periodo, reportando escasos tiestos del estilo blanco sobre rojo en solo dos sitios. Uno de ellos es Pueblo Nuevo (22h11M01), un extenso sitio ubicado en la ladera de un cerro, compuesto por pirámides, plataformas y recintos amurallados hechos de piedra, adobe o adobón, con una ocupación principal hacia el lado oeste del Precerámico Tardío. En el sector B de este sitio, donde se ubican “dos pirámides, varios montículos menores y un gran recinto”, los autores identificaron tiestos con pintura negra y blanca sobre el fondo rojo, además un cuenco posiblemente perteneciente a este periodo.

El segundo sitio (22h10J04) corresponde a un conjunto de montículos y plataformas, donde identificaron un posible alfar, debido a la presencia de moldes y arcilla de alta calidad (Williams y Merino 2006[1979]).

Además, Francisco Vallejo Berrios (comunicación personal) encontró en el Cerro Llashaq tiestos, que en su opinión proceden de finales del Periodo Intermedio Temprano. Son fragmentos de cuencos de cocción oxidada y engobe rojo oscuro, con decoración en forma de líneas rectas o diagonales, también símbolos “V” pintados de color crema (Figura 2).

Un sitio especial para todo el valle de Supe parece ser Chimu Capac (22h10H03), ubicado en la sección baja del valle, a poca distancia del sitio arqueológico Áspero, investigado actualmente por la ZAC. Actualmente se observa dos colinas con estructuras monumentales en sus cimas y laderas, con murallas concéntricas (ver Williams y Merino 2006[1979]: 18-20). Sin embargo, en 1904 Max Uhle reportó la existencia de un complejo monumental ubicado a poca distancia al oeste de las colinas.

Uhle estuvo interesado mayormente en las tumbas, que luego fueron asociadas al periodo Horizonte Medio (Menzel, 1977; Oakland, 2020). Estas tumbas estaban cavadas en laderas de unas “pirámides” que conformaban una estructura en U y también plataformas separadas, con un muro que rodeaba todo el complejo. Lamentablemente Uhle no presentó mayor detalle que permitiría identificar cronología de este complejo. Sin embargo, la presencia de los entierros del Horizonte Medio sugiere que hubiera existido un centro ceremonial en la época anterior, que luego fue convertido en cementerio.

6. Propuestas para el desarrollo cultural en el Periodo Intermedio Temprano en los valles de Barranca

Como hemos mencionado anteriormente, prácticamente carecemos de fechados radiocarbónicos para este periodo en los valles de Barranca, ya que los tres obtenidos del sitio PV39-16, no presenta la información contextual (Ruiz et al., 2007: 61). Esto significa que existe un vacío de más de mil años entre los fechados obtenidos por la ZAC en el valle de Supe (Shady et al., 2001; Shady, 2006) y los obtenidos del sitio Chimu Capac (Oakland, 2020). Por ello, para la discusión sobre el aspecto cronológico de este periodo antes debemos considerar que: a) el periodo[3] que separa el ocaso del Chavín (ca. 400 a.C., cf. Burger, 2019) y la fechaditradicional para el inicio de las culturas “clásicas” del Intermedio Temprano (ca. 200 - 0 a.C.), presenta una tendencia a ser pasada por alto (en las cronologías tradicionales aún no se la distingue); b) durante este periodo, luego del desarrollo de Chavín de Huantar, en el Callejón de Huaylas surgió una nueva sociedad que produjo un tipo de cerámica reconocida como el estilo “blanco sobre rojo” o “Huaraz”, que fue difundida hacia la costa central y costa norte (Bennet, 1944; Córdova, 2003; Burger, 2004).

Además de los cambios en la producción cerámica, también se registraron cambios en el patrón arquitectónico: la tradición milenaria de arquitectura monumental pública con grandes plazas prácticamente desaparece y las nuevas elites buscaron expresar su poder con otros modos (Amat 2004).

(a)

(b)

Fig. 2. Tiestos de Cerro LLashaq (a y b), con identificación tentativa al Periodo Intermedio Temprano. Fuente: Foto de F. Vallejo.

[2] Este estilo, proveniente del Callejón de Huaylas, usualmente se ubica entre el ocaso de Chavín y la formación de las “culturas clásicas” como Recuay, Moche o Lima (ca. 400 a.C. – 200 d.C.).

[3] Este periodo es definido por Kaulicke (2010) como Epiformativo (200 a.C. – 100/200 d.C. aprox.) y correspondería a las últimas etapas del Horizonte Temprano y las primeras del Intermedio Temprano.

Sin embargo, existen varias excepciones de este patrón. Ikehara y Chicoine (2011) informan que durante este periodo, en la costa de Ancash, surgieron nuevos centros con arquitectura monumental, identificando hasta tres niveles de jerarquía. En el siglo IV a.C. fue fundado el centro monumental Chankillo (valle de Casma), el cual constituye una evidencia de la capacidad de construir obras gigantescas por aquella población post-chavinoide (Ghezzi, 2006). En su discusión sobre el cementerio de Tablada de Lurín, Krzysztof Makowski evidenció que el “periodo Epiformal” fue un momento crucial para la formación de las nuevas tecnologías (incluyendo agrícolas), patrones arquitectónicos y costumbres funerarias que luego se desarrollaron en los periodos posteriores (Makowski et al., 2012: 7).

Un rasgo significativo de este periodo también corresponde a la aparición de los sitios defensivos, aunque casi ausentes en algunos valles, se registran numerosos en otros (Ikehara y Chicoine, 2011; Giersz, 2011; Brown et al., 2011), incluyendo los valles vecinos a Fortaleza y Supe. Según Chamussy y Goepfert (2019), el fenómeno de los sitios amurallados en este periodo —llamado por dichos autores “Overlap period”— indica que la migración de la cerámica del estilo blanco sobre rojo pudo ser el resultado de una actitud belicosa de las sociedades del Callejón de Huaylas. Perales (2007: 286) registró un conjunto de estructuras fortificadas en el sector Paramonga – Cerro Blanco y en las lomas de San Jerónimo en Pativilca (ambos espacios se ubican en el valle bajo), siendo uno de estos el sitio PV38-243, conformado con tres muros concéntricos, localizado al sur del Cerro Blanco. Sin embargo, queda por confirmar si estos lugares sirvieron como refugio durante los tiempos turbulentos en los últimos siglos a.C.

El desarrollo social en los valles de Barranca posterior a la primera mitad del periodo Intermedio Temprano (periodo Epiformal en otra cronología) aún es desconocido. Bria (2004: 79-84) propone que mientras en las culturas Lima, Recuay o Moche las variantes del estilo blanco sobre rojo fueron finalmente reemplazados por sus propios estilos “clásicos”, en nuestra región continuó la tradición Epiformal, con algunas adiciones como pintura en negro; con la aparición de los moldes, se desarrolló finalmente el “estilo Pativilca”.

Lamentablemente, no sabemos cuál fue el momento exacto en que las vasijas moldeadas con decoración impresa empezaron a producirse en mayor cantidad.

En cuanto a la ubicación de los asentamientos durante el Intermedio Temprano, es un tema casi imposible de discutir por el momento, ya que no tenemos información al respecto. Tanto Perales (2006, 2007) como Bria (2004) reportan la cerámica típica de este periodo en los sitios con ocupación larga, donde los edificios del Precerámico Tardío y del Periodo Inicial se ubicaban próximos a los periodos posteriores, construidos con muros de adobe y tapia. En la mayoría de esos sitios se identifican entierros humanos, en muchos casos entremezclados con elementos arquitectónicos. Por ello, la relación cronológica de todos esos hallazgos es desconocida, como también los datos contextuales en cuanto a la cerámica, registrada en la superficie. También es posible que exista una superposición de la arquitectura del Horizonte Medio sobre la arquitectura más temprana, ocultando su dimensión real.

Podemos definir únicamente que en el valle de Pativilca casi todos los sitios que tentativamente tienen un componente del Intermedio Temprano se encuentran en laderas de los cerros, mientras que en el valle de Fortaleza se ubican en las terrazas aluviales secas, tanto en sus bocas como en los niveles superiores, aunque se registran también asentamientos en laderas de las pendientes. Uno de los sitios más extensos para este valle, Cerro la Horca, presenta en los perfiles expuestos por una acequia estratos de profundidad que supera 4 metros, por lo cual existe la posibilidad que en durante el periodo de nuestro interés el sitio ya estaba en uso.

Frente a la falta de los fechados radiocarbónicos no podemos definir la organización política y territorial, pues no sabemos qué sector de cada sitio funcionaba durante el Intermedio Temprano, ni tampoco el nivel de su jerarquización. Así, surge la siguiente interrogante ¿Fueron los habitantes de los valles de Barranca súbditos de entidades políticas de los valles vecinos? Al respecto, llama la atención que en los tres valles se ha reportado solo un tiesto de origen foráneo con decoración negativa, de estilo Gallinazo o Recuay (Bria, 2004: 69). Giersz (2011) reportó la presencia Moche en los valles Culebras y Huarmey; ubicándose este último a 70 km al norte del valle Fortaleza.

En una de las colecciones locales, visitadas por nosotros en el año 2022, pudimos observar algunas vasijas de cerámica de la cultura Moche; sin embargo, desconocemos si proceden de uno de los sitios arqueológicos locales o fueron trasladados en tiempos modernos desde el norte. Asimismo, al desconocer el desarrollo cultural en el valle de Huaura, tampoco podemos definir cuál fue la relación de aquellas sociedades con que se desarrollaron en los valles de Barranca.

7. Conclusión

El Periodo Intermedio Temprano, aunque todavía poco entendido para los valles de Barranca, de ningún modo puede considerarse como un periodo “ausente” en este territorio, más bien los contextos arqueológicos con evidencia del desarrollo cultural entre el 400 a.C. y 900/1000 d.C. quedan por identificar, ya que posiblemente se encuentran debajo de la arquitectura de los periodos posteriores. De otro lado, una buena parte de la arquitectura de adobe en las docenas de sitios registrados por Perales, en realidad pudo ser construida justo durante el Intermedio Temprano. Más aún, teniendo en cuenta que la cronología relativa de los monumentos del Horizonte Medio surgió de la observación del patrón arquitectónico y su comparación con sitios de las regiones más investigadas (cf. Nelson et al., 2010), así como de la presencia de la cerámica estilo Pativilca.

En el primer caso, desconociendo el patrón del Intermedio Temprano, tampoco podemos excluir que una parte de esa arquitectura verdaderamente este asociada a este periodo. En cuanto al estilo mencionado, como ya sabemos, desconocemos cuando inició su producción. La situación es todavía más confusa por la presencia de los contextos funerarios huaqueados en muchos sitios con arquitectura de adobe y la relación de esos cementerios con esa arquitectura queda sin definir. Al recoger un tiesto diagnóstico el investigador cuenta con dos posibilidades diferentes en cuanto a su contexto estratigráfico original. Recordemos que todos los fechados radiocarbónicos para el Horizonte Medio provenientes de nuestros valles fueron obtenidos de muestras de textiles, mientras no contamos con ninguno que haya sido obtenido de la arquitectura. Por lo expuesto, en los contextos andinos existe una buena posibilidad de ubicar un material vegetal de corta vida (excluyendo madera) como pasto o ramas,

tallos, etc. dentro de la argamasa y de los adobes; en los muros de quincha contamos con caña, que es un material excelente para fechar (cf. Majchrzak et al., 2020) y la misma caña puede usarse como material constructivo en los muros. De nuestra observación podemos indicar que en la mayoría de los monumentos arqueológicos de los valles de Barranca se puede ubicar estos tipos de material vegetal y cuando realicemos el fechado de muestras obtenidas de las estructuras arquitectónicas, podremos determinar su datación e identificar si corresponden al Intermedio Temprano u otro periodo. Este procedimiento se hace muy urgente especialmente porque la exposición de la arquitectura nos permite tomar muestras (siguiendo los protocolos propios, para evitar el fechado de los materiales expuestos a la erosión) con un costo relativamente bajo, en algunos casos aún sin necesidad de excavar.

Referencias Bibliográficas

- Bazán, Augusto (2012). Reocupaciones de complejos monumentales del periodo Arcaico Tardío en el valle de Fortaleza, costa Nor central del Perú. (Tesis de Licenciatura), UNMSM, Lima.
- Bennett, W. C. (1944). The North Highlands of Peru, Excavations in the Callejon de Huaylas and Chavin de Huantar, Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 39 (1), New York.
- Bria, Rebecca (2004). A persistent frontier: External influences and local traditions in the Pativilca valley, Peru, as reflected in ceramic style. (Tesis de Maestría) Northern Illinois University.
- Brown, M.; Graig, N.; Culleton, B.; Kennet, D.; Asencios, G. (2013). AMS Radiocarbon dates from prehispanic fortifications in the Huaura valley, central costa of Peru. Radiocarbon, Vol. 55, N° 1: 1-12.
- Burger, Richard (2004). Cambios estilísticos y desarrollo cultural en Huaricoto: Sierra Nor – Central del Peru. En Bebel Ibarra (ed.) Arqueología de la Sierra de Ancash: Propuestas y Perspectivas. Instituto Cultural RVNA, Lima – Peru (pp. 17 – 50).
- Burger, Richard (2019). Understanding the Socioeconomic Trajectory of Chavin the Huantar: A New Radiocarbon Sequence and Its Wider Implications. Latin American Antiquity, Vol. 2, N° 30: 372 – 392.

Carrión C., Rebeca (1959). *La religión en el antiguo Perú*. Lima.

Chamussy, V., & Goepfert, N. (2019). From warless to warlike times in the Central Andes: the origins of institutional war between Moche and Casma Valleys, northern coast of Peru. *Americae. European Journal of Americanist Archaeology*, N° 4: 7-36.

Córdova, H. (2003). La cerámica Blanco sobre Rojo en el valle de Chancay y sus relaciones con el estilo Lima. *Bulletin d'Institut Francais d'Etudes Andines* Vol. 1 N° 32: 69 – 100.

Ghezzi, I. (2006). Religious warfare at Chankillo. In *Andean archaeology III: north and south* (pp. 67-84). Boston, MA: Springer US.

Giersz, M. (2011). Los guardianes de la frontera sur: la presencia moche en Culebras y Huarmey. *Andes* N° 8: 271-310.

Ikehara Hugo y David Chicoine (2011). Hacia una revaluación de Salinar a partir de la evidencia del Formativo Final en Nepeña, costa de Ancash, En Miłosz Giersz e Iván Ghezzi (eds.), *Arqueología de la Costa de Ancash, Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia (Andes [Warsaw, Poland: 1996], 8) (pp-153-184).*, Varsovia/Institut français d'études andines.

Kaulicke, Peter (2010). *Las cronologías del Formativo. 50 años de investigaciones japonesas en perspectiva*. Fondo Editorial PUCP.

Makowski, K., Castro de la Mata, P., Escajadillo, G., Jiménez, M., & Tomasto, E. (2012). *Corpus antiquitatum americanensium Polonia-Perú: ajuares funerarios de los cementerios prehispánicos de Tablada de Lurín (Periodo Formativo Tardío, Lima, Perú)*.

Menzel, D. (1977). *The Archaeology of Ancient Peru and the Work of Max Uhle*. Lowie Museum of Anthropology. UC Berkeley: Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology.

Nelson, K.; Craig, N.; Perales M. (2010). Piecing Together the Middle. *The Middle Horizon in the Norte Chico. Beyond Wari Walls: Regional Perspectives on Middle Horizon Peru* (pp. 171-187).

Oakland, Amy (2020). Middle Horizon textiles from Chimú Capac, Supe Valley, Peru". En: Lena Bjerreard and Ann Peters (Eds.), *PreColumbian Textile Conference VIII / Jornadas de Textiles Precolombinos VIII* (pp. 65-85).

Perales, Manuel (2006). *Proyecto de Investigación: Reconocimiento Arqueológico en el Valle Bajo de Pativilca. Informe Final remitido al Instituto Nacional de Cultura, Perú*.

Perales, Manuel (2007). *Proyecto de Investigación: Reconocimiento Arqueológico en el Valle de Fortaleza (Lima-Ancash, Perú). Informe Final remitido al Instituto Nacional de Cultura, Perú*.

Pezo-Lanfranco, L. (2020). Isotopic evidence of weaning behaviors from farming communities of the Peruvian North-Central Coast: Insights into the demography of the transition from the Middle to the Late Formative Periods (500-400 B.C.). *Bioarchaeology International*. Vol. 4. N°3-4: 191-216.

Ruiz, Á.; Creamer W.; Haas J. (2007). *Investigaciones Arqueológicas en los sitios del Arcaico Tardío (3000 a 1800 años a.C.) del valle de Pativilca, Perú*. Instituto Cultural Norte Chico, Barranca, Perú.

Shady, Ruth (2006). *America's first city? The case of late Archaic Caral*. *Andean archaeology III: North and south* (pp. 28-66). Boston, MA: Springer US.

Shady, R.; Haas, J.; Creamer, W. (2001). *Dating Caral, a Pre-ceramic Site in the Supe Valley on the Central Coast of Peru*. *Science*, Vol. 292: 723-726.

Vega-Centeno, Rafael (2005). *Ritual and Architecture in a Context of emergent complexity: A perspective from Cerro Lampay, a Late Archaic Site in the Central Andes*. Tesis Doctoral, University of Arizona.

Vega-Centeno, R.; Vega, M.; Landa, P. (2006). *Muertes violentas en tierras de ancestros: Entierros tardíos en Cerro Lampay*. *Arqueología y Sociedad* N° 17: 255-272.

Williams, Carlos y Manuel Merino (2006[1979]). *Inventario, Catastro y Delimitación del patrimonio arqueológico del Valle de Supe*. INC – Lima. (Versión digital).